

Smernice za prijave na razpis Hop-on v programu Obzorje Evropa (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-06-01)

Razpis Hop-on (ang. *Hop-on facility*) omogoča, da se organizacije iz t. i. »widening« držav priključijo k že obstoječemu konzorciju oz. odobrenemu projektu programa Obzorje Evropa. Razpis je del podprograma WIDERA (WIDening Participation and Strengthening the European Research Area), in je namenjen partnerjem iz »widening« držav, t. j. državam članicam, ki imajo nižjo stopnjo udeležbe in uspešnosti v raziskovalnih in inovacijskih projektih v okviru programa Obzorje Evropa. Med te države spada tudi Slovenija. Glavni cilj vključevanja »widening« držav je zmanjšati vrzeli v raziskovalni in inovacijski uspešnosti med različnimi evropskimi državami.

Povezava do razpisa Hop-on 2024: [EU Funding & Tenders Portal \(europa.eu\)](https://europea.eu)

Ključne informacije o razpisu

- Projekt, ki se mu Hop-on partner lahko pridruži, mora biti iz Stebra 2 ali sheme EIC Iskalec (ang. *Pathfinder*) programa Obzorje Evropa in tipa RIA (Research Innovation Actions);
- Pri projektu še ne sme sodelovati partner iz »widening« države¹;
- Projekt mora trajati še najmanj 18 mesecev od roka za oddajo na razpis Hop-on, trajanje aktivnosti oz. nalog »widening« partnerja je odvisno od trajanja projekta, h kateremu se bo priključil;
- »Widening« partnerji lahko prispevajo k novim ali obstoječim delovnim sklopom.
- Za priključitev je potrebno predhodno kontaktirati koordinatorskega (s priključitvijo dodatnega »widening partnerja« se morajo strinjati vsi partnerji);
- Prijavitelj - koordinatorski tekočega upravičenega subvencioniranega projekta - lahko odda le eno prijavo na Hop-on razpis;
- V primeru dogovora je potrebno na razpis Hop-on oddati prijavno vlogo z DoA (ang. *Description of Action*), kjer se opiše, kakšne bodo aktivnosti novega partnerja v projektu;
- Financiranje za posamezni odobren projekt je med 0,1 do 0,6 milijona EUR, ker pa gre za tip razpisa RIA, bo financiranje krito v celoti (100 %);
- Povečanje proračuna konzorcija po uspešni oddani prijavi na Hop-on razpis mora biti izključno v korist novega »widening« partnerja, z izjemo koordinacijske pristojbine (ang. *coordination fee*) do 10 % povečanega proračuna, ki se dodeli koordinatorski konzorcija.

¹ Seznam »widening« držav si lahko ogledate preko naslednje [povezave](#).

Kako najti projekt

Projekt lahko najdete preko Funding & Tenders portala, kjer je objavljen seznam upravičenih projektov Stebra 2 in EIC Pathfinder. Projekti na omenjenem seznamu še nimajo partnerja iz »widening« države. V kolikor projekt ne vsebuje vseh informacij in ni mogoče direktno kontaktirati koordinatorskega, lahko projekt in kontaktne podatke poiščite na portalu CORDIS. Pri iskanju ustreznega projekta vam lahko pomaga tudi nacionalna kontaktna točka (NKP) za "widening" del. Pri izbiri ustreznega projekta je pomembno upoštevati, kot že napisano, da ima projekt ob roku za oddajo prijave (26. september 2024), še 18 mesecev ali več trajanja veljavnega sporazuma o dodelitvi sredstev (GA). S tem želi Evropska komisija zagotoviti, da se aktivnosti, ki jih projekt obljublja, lahko financirajo, pravilno izvajajo in dosežejo predvidene učinke v skladu z razpisnimi pogoji in cilji razpisa Hop-on shema.

Obstaja tudi možnost, da na spletni strani Hop-on razpisa (razdelek »*Partner search announcements*«) izrazite svoj interes, da bi radi sodelovali v Hop-on shemi oz. da iščete koordinatorskega, ki že ima projekt in bi se mu radi pridružili preko Hop-on sheme. Za vnos obvestila o iskanju partnerja raziskovalec potrebuje PIC številko organizacije, ki jo pridobi v raziskovalni pisarni raziskovalne organizacije.

Priporočena strategija

1. Raziskovalec naj na seznamu poišče projekt, h kateremu se želi priključiti glede na svoje strokovno znanje.
2. Raziskovalec naj bo pri iskanju projekta proaktiven in naj sam čim prej kontaktira koordinatorskega zelenega projekta in naj ne čaka, da ga bo koordinator našel preko opcije »Partner search«.
3. V sporočilu koordinatorskega oz. konzorcij obstoječega projekta naj raziskovalec poudari svojo edinstveno dodano vrednost in možen raziskovalno-inovacijski prispevek k projektu. Izpostavi naj svoje ključne prednosti, da prepriča koordinatorskega in konzorcij. Izbira najbolj ustreznega partnerja je vedno prepuščena presoji koordinatorskega in konzorcija. Evropska komisija samo svetuje, da v primeru, da je več prijaviteljev, naj izbira temelji izključno na pričakovani dodani vrednosti novega partnerja in ne na preferencah glede države.
4. Po dogovoru s koordinatorskim in konzorcijem novi raziskovalec v sodelovanju s koordinatorskim pripravi projektni predlog. Projektni predlogi Hop-on morajo vključevati podroben opis profila novega partnerja in njegove vloge v obstoječem projektu. Ta predstavitev mora podrobno opisati vse dejavnosti, na katere bo priključitev novega partnerja imela vpliv (npr. novi/posodobljeni delovni paketi, rezultati, mejniki). V prijavi je potrebno dokazati dodano vrednost novega partnerja v raziskovalno-inovacijskem (R&I) smislu ter opisati konkretne naloge, ki se bodo izvedle bodisi kot nov, ločen delovni paket ali kot prispevek k obstoječim delovnim paketom.

Dodatne informacije

Glavna merila pri ocenjevanju projektnih predlogov na razpis Hop-on shema sta odličnost in dodana vrednost novega »widening« partnerja v projektu. Pristop novega partnerja je treba upravičiti z dokazom, da njegova vključenost ustrezno dopolnjuje in dodatno krepi konzorcij v raziskovalno-inovacijskem smislu, medtem ko obstoječi projekt ne bo predmet ocenjevanja. Kriterij odličnosti Evropska komisija pojasnjuje ter argumentira s tem, da je cilj razpisa v resnici mobilizirati "prikrito" odličnost partnerja, ki še ni bil vključen v konzorcij zaradi pomanjkanja vidnosti. Zato se od Hop-on partnerja pričakuje odličnost, vendar ne nujno svetovno raven odličnosti. Izvršne agencije, zadolžene za ocenjevanje, si prizadevajo uporabiti iste ocenjevalce, ki so ocenjevali gostiteljski oz. prvotni projekt, da zagotovijo doslednost in najbolje prepoznajo dodano vrednost novega partnerja in njegovih nalog. Prav tako se bodo uporabljali standardni ocenjevalni kriteriji za projekte tipa RIA.

Konzorciji, ki bodo na razpisu uspešni, bodo povabljeni, da predložijo zahtevo za spremembo pogodbe (ang. *GA Ammendment Request*) za pristop novega »widening« partnerja, spremembo opisa aktivnosti projekta in nadgradnjo proračuna. Koordinator mora prav tako predložiti dodatno obvezno prilogo z naslovom "Projektne sporazum o dodelitvi sredstev" (ang. *Project Grant Agreement*).

V osnutku novega delovnega programa za leto 2025, ki je bil objavljen aprila 2024, je predvideno nadaljevanje razpisa Hop-on na enak način kot v prejšnjih letih. Razpis bo predvidoma odprt od 6. maja 2025 do 4. septembra 2025, z namenom financiranja 90 projektov, medtem ko višina razpoložljivih sredstev še ni znana.

Koristne povezave

- [Trenutni delovni program WIDERA \(2023-2025\)](#): opis razpisa Hop-on (str. 44), opis destinacije (str. 12-13)
- [Horizon Europe Info day - WIDERA WP 2023-2024](#): opis razpisa Hop-on ter FAQ (od 2:48:28 do 3:03:00)
- [Nabor pogostih vprašanj in odgovorov \(FAQ\) vezanih na razpis](#) (na dnu spletne strani)
- Nacionalna kontaktna točka za »widening del«: mag. Tanja Vertelj, MVZI - Sektor za znanost, telefon: 01 478 47 30, e-mail naslov: tanja.vertelj@gov.si